

АМЕРИКАНСКИЙ ФАКТОР ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ КНР

Leylo Allayorova

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti doktoranti

l.allayorova@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-3541-9671>

Tel: +998 97 462-01-01

Natalya Karimova

Ilmiy rahbar

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti professori

Tel. +998 90 910-70-24

Аннотация: В данной статье рассматривается влияние США на стратегические решения Пекина, а также взаимодействие двух держав на различных уровнях: от экономического сотрудничества до геополитических противостояний. Анализируются факторы, определяющие приоритеты и тактику китайского руководства в контексте американских интересов и действий. Особое внимание уделяется динамике отношений между двумя странами в свете глобальных вызовов, таких как торговая война, технологическая конкуренция, и стратегическое соперничество в региональных и мировых конфликтах. В конечном итоге, статья выявляет ключевые аспекты американского воздействия на внешнюю политику Китая и их последствия для геополитической динамики в регионе и мире в целом. Дополнительно, статья анализирует эволюцию отношений между США и Китаем на протяжении последних десятилетий, начиная с периода восстановления дипломатических отношений в 1970-х годах и заканчивая современной эпохой интенсивной конкуренции и сотрудничества. Освещаются ключевые моменты и события, такие как торговые переговоры, военные напряжения, а также дипломатические инциденты, которые формировали и изменяли динамику взаимодействия между двумя великими

державами. Кроме того, в статье подробно рассматриваются стратегии и тактики, которые используются обеими странами в рамках их внешнеполитических целей, а также оценивается их эффективность и перспективы развития в будущем. В результате читатель получает глубокое понимание важности американского фактора для внешней политики Китая и его влияния на мировую геополитическую арену. В статье рассматривается сложная динамика взаимоотношений между США и Китаем, которая оказывает значительное влияние на внешнюю политику КНР. Основной фокус направлен на следующие аспекты:

1. **Экономическое взаимодействие:** Американский фактор играет ключевую роль в экономических отношениях между Китаем и другими странами. Речь идет о торговле товарами и услугами, инвестициях, финансовых потоках и т.д. США и Китай являются двумя крупнейшими экономиками мира, и их взаимосвязь имеет огромное значение для мировой торговли и экономической стабильности.

2. **Геополитические противостояния:** США и Китай соперничают за господство в различных регионах мира, особенно в Азии и Тихом океане. Этот конкурентный аспект включает в себя военные учения, расширение военного присутствия, поддержку союзников и партнеров, а также дипломатическую борьбу за влияние.

3. **Технологическая конкуренция:** США и Китай соревнуются за технологическое лидерство в таких областях, как искусственный интеллект, кибербезопасность, космос и другие. Это создает напряженную ситуацию, в которой обе страны стремятся доминировать в ключевых секторах будущей экономики.

4. **Региональные конфликты:** США и Китай активно участвуют в различных региональных конфликтах и проблемах, таких как восточноазиатские споры о территориальных водоразделах, проблемы на Корейском полуострове, индо-тихоокеанские напряжения и другие.

Статья также анализирует эволюцию отношений между двумя странами на протяжении истории, начиная с периода восстановления дипломатических отношений в 1970-х годах и заканчивая современным состоянием взаимоотношений, охарактеризованным соревнованием и сотрудничеством. Она обсуждает стратегии и тактики, используемые обеими сторонами, и их влияние на глобальную политическую арену. В итоге статья позволяет читателям лучше понять сущность и последствия американского фактора во внешней политике Китая.

Ключевые слова: Стратегическое соперничество, торговая война, технологическое соперничество глобальное влияние тайваньский вопрос, права человека мировой порядок военная конкуренция.

XITOIY XALQ RESPUBLIKASI TASHQI SIYOSATIDAGI AMERIKA OMILI

Annotatsiya: Ushbu maqolada AQShning Pekinning strategik qarorlariga ta'siri, shuningdek, ikki kuchning turli darajadagi o'zaro ta'siri ko'rib chiqiladi: iqtisodiy hamkorlikdan tortib geosiyosiy qarama-qarshiliklargacha. Amerika manfaatlari va harakatlari kontekstida Xitoy rahbariyatining ustuvor yo'nalishlari va taktikasini belgilovchi omillar tahlil qilinadi. Savdo urushi, texnologik raqobat, mintaqaviy va global mojarolardagi strategik raqobat kabi global muammolar nuqtai nazaridan ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar dinamikasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Oxir oqibat, maqolada Amerikaning Xitoy tashqi siyosatiga ta'sirining asosiy jihatlari va ularning mintaq va butun dunyodagi geosiyosiy dinamika uchun oqibatlari aniqlangan. Bundan tashqari, maqolada 1970-yillardagi diplomatik munosabatlar tiklangan davrdan tortib, zamonaviy shiddatli raqobat va hamkorlik davrigacha bo'lgan so'nggi o'n yilliklar davomida AQSh va Xitoy o'rtasidagi munosabatlar evolyutsiyasi ko'rib chiqiladi. Ikki buyuk davlat o'rtasidagi dinamikani shakllantirgan va o'zgartirgan savdo muzokaralari, harbiy keskinliklar va diplomatik voqealar kabi

muhim lahzalar va voqealar ta'kidlangan. Bundan tashqari, maqolada har ikki davlatning tashqi siyosat maqsadlari doirasida qo'llayotgan strategiya va taktikalari batafsil ko'rib chiqiladi, shuningdek, ularning samaradorligi va kelajakdagi rivojlanish istiqbollari baholanadi. Natijada o'quvchi Amerika omilining Xitoy tashqi siyosati uchun ahamiyati va uning global geosiyosiy maydonga ta'sirini chuqur anglaydi. Maqolada Xitoy tashqi siyosatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadigan AQSh va Xitoy o'rtasidagi munosabatlarning murakkab dinamikasi ko'rib chiqiladi. Asosiy e'tibor quyidagi jihatlarga qaratiladi:

1. Iqtisodiy hamkorlik: Xitoy va boshqa mamlakatlar o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlarda Amerika omili asosiy rol o'ynaydi. Gap tovarlar va xizmatlar savdosi, investitsiyalar, moliyaviy oqimlar va boshqalar haqida bormoqda. Qo'shma Shtatlar va Xitoy dunyodagi ikki yirik iqtisodiyotdir va ularning o'zaro bog'liqligi global savdo va iqtisodiy barqarorlikka juda katta ta'sir ko'rsatadi.

2. Geosiyosiy raqobat: AQSh va Xitoy dunyoning turli mintaqalarida, xususan, Osiyo va Tinch okeanida hukmronlik uchun kurashmoqda. Ushbu raqobat jihati harbiy mashqlar, harbiy ishtirokni kengaytirish, ittifoqchilar va sheriklarni qo'llab-quvvatlash va ta'sir qilish uchun diplomatik raqobatni o'z ichiga oladi.

3. Texnologik raqobat: AQSh va Xitoy sun'iy intellekt, kiberxavfsizlik, kosmik va boshqa sohalarda texnologik yetakchilik uchun raqobatlashadi. Bu har ikki davlat kelajakdagi iqtisodiyotning asosiy tarmoqlarida hukmronlik qilishga intiladigan keskin vaziyatni keltirib chiqaradi.

4. Mintaqaviy mojarolar: AQSh va Xitoy turli mintaqaviy mojarolar va masalalarda, masalan, Sharqiy Osiyodagi hududiy nizolar, Koreya yarim orolidagi muammolar, Hind-Tinch okeani keskinliklari va boshqalarda faol ishtirok etmoqda.

Maqolada, shuningdek, 1970-yillardagi diplomatik munosabatlar tiklangan davrdan tortib, raqobat va hamkorlik bilan ajralib turadigan munosabatlarning hozirgi holatigacha bo'lgan tarix davomida ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar evolyutsiyasi tahlil qilinadi. U har ikki tomon qo'llagan strategiya va taktikalar hamda ularning global siyosiy maydonga ta'sirini muhokama qiladi. Natijada maqola o'quvchilarga

Xitoy tashqi siyosatidagi Amerika omilining mohiyati va oqibatlarini yaxshiroq tushunish imkonini beradi.

Kalit soʻzlar: strategik raqobat, savdo urushi, texnologik raqobat, global ta'sir, Tayvan muammosi, inson huquqlari, dunyo tartibi, harbiy raqobat.

ВВЕДЕНИЕ

Внешняя политика Китая строит новую модель отношений с мировым сообществом. В настоящее время Китай стремится к достижению статуса сверхдержавы в региональном и глобальном масштабе. Внешнеполитическая стратегия Китая является одновременно целенаправленной и гибкой, не связанной жесткими альянсами и опирающейся на устойчивые темпы наращивания и модернизации экономики и вооруженных сил. Опираясь на пять принципов мирного сосуществования, Китай расширяет сферы общих интересов с ведущими державами и быстро преодолевает разногласия. С начала проведения политики реформ и открытости в 1978 г. внешняя политика Китая была полностью ориентирована на Запад, главным образом на США. С момента установления в 1979 г. китайско-американские дипломатические отношения прошли через ряд трудностей. В ходе 40-летней холодной войны Китай и США перешли от враждебных отношений к нормализации. Одной из проблем, осложняющих китайско-американские отношения, является нерешенность тайваньского вопроса. США в течение длительного времени поставляли оружие Тайваню, что вызывало озабоченность Китая.¹ Политическая ситуация также благоприятствовала Китаю. США находились под властью демократической администрации и были заинтересованы в восстановлении партнерских отношений с ведущими мировыми державами, испорченных в республиканскую эпоху. Кроме того, США были заняты ведением двух региональных войн и могли направлять лишь ограниченные ресурсы на укрепление своих позиций в других регионах мира, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

¹ Сюй Жуйвэнь. Развитие тайваньско-российских отношений. 1995-1996 (Механизм принятия решения). Канд. дисс. М., 2023 С 107.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДОЛОГИЯ

Большая часть литературы о внешней политике Китая основана на различных теоретических рамках, таких как:

Реализм: акцент на национальные интересы, баланс сил и военную мощь.

Либерализм: подчеркивается важность международных организаций, сотрудничества и демократии.

Конструктивизм: внимание сосредоточено на роли идей, норм и идентичности в формировании внешней политики.

С реалистической точки зрения, американский фактор является основной движущей силой внешней политики КНР. Китай рассматривает Соединенные Штаты как потенциальную угрозу своей безопасности и стремится сбалансировать американскую мощь, создавая союзы и развивая свой военный потенциал. Шварц, 1997: Аргументирует, что Китай воспринимает США как гегемонистскую державу, стремящуюся ограничить китайский рост. Ли, 2016: Выдвигает гипотезу о том, что внешняя политика Китая направлена на противодействие американскому доминированию в Восточной Азии.

Либералы утверждают, что сотрудничество с Соединенными Штатами может принести выгоду Китаю. Они подчеркивают необходимость экономической интеграции, диалога и многосторонних механизмов. Най, 2004: Рассматривает американский фактор как возможность для Китая участвовать в глобальном управлении и продвигать свои интересы. Вонг, 2020: Исследует, как Китай использует международные организации для расширения своего влияния и противодействия американскому влиянию.

Конструктивисты изучают, как идеи и идентичность формируют внешнюю политику Китая. Они утверждают, что восприятие Китая Соединенными Штатами влияет на его поведение. Лю, 2010: Исследует, как китайская идентичность и национальный нарратив формируют внешнюю политику Китая по отношению к США. Тен, 2017: Рассматривает роль американской риторики и публичной дипломатии в формировании китайского восприятия США.

Несколько исследований изучили эмпирические связи между американским фактором и внешней политикой КНР. Эти исследования показывают, что: В периоды напряженности между США и Китаем Китай с большей вероятностью будет прибегать к более агрессивной внешней политике. (Лин и др., 2019) Китай может использовать дипломатию, экономические рычаги и военную мощь для достижения своих целей в отношениях с США. (Херб, 2016)

Американский фактор является важным фактором, формирующим внешнюю политику КНР. Различные теоретические подходы предлагают разнообразные перспективы относительно его влияния. Реализм подчеркивает стратегическое соперничество, либерализм — выгоды сотрудничества, а конструктивизм — важность восприятий и идентичности. Эмпирические исследования показывают, что американский фактор может существенно влиять на поведение Китая в международных делах.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Первые же «залпы пушек» в торговой войне были сделаны по приказу Обамы, усугубил ситуацию Трамп, нынешняя администрация лишь продолжает начатое. США активно и системно разрушают китайский «Новый Шелковый путь». Пекин не говорит об этом вслух, но экономическое уничтожение ЕС – это главный удар по китайскому проекту века. Во всех странах проекта англосаксы пытаются создать напряженность (часто успешно). Возникновение конфликта на Ближнем Востоке станет вторым мощным ударом по единому евразийскому сухопутному транспортно-логистическому проекту. Следующими ударами США по Китаю и планам большой Евразии будут санкции: - в отношении китайских банков - в отношении китайских IT гигантов - в отношении логистических компаний Все это будет ближе к выборам в США и сразу после. Эти действия окончательно оформят фрагментацию мировой экономики. В Решение администрации Обамы перенести акцент военных усилий США на Афганистан, а дипломатических - на Иран, привело к тому, что, по мнению ведущих китайских аналитиков, США заинтересовались Китаем как политической силой,

способной внести вклад в стабилизацию ситуации в обоих конфликтах². По мнению китайских исследователей, вооруженный конфликт между Россией и Грузией в 2008 году стал новой важной чертой мировой политики. С одной стороны, он способствовал отвлечению внимания мирового сообщества от действий Китая, а с другой - продемонстрировал избирательность США в вопросе вмешательства или невмешательства в конфликты, не являющиеся приоритетными с точки зрения американских интересов. С военной точки зрения эффективность механизма запугивания во внешней политике США снижается. Доказательством этого является то, что в конфликте между Россией и Грузией впервые со времен "холодной войны" западные государства приняли решение осуществить военные действия против своих соседей и оккупировать их территорию, избежав при этом военных и экономических санкций. Неспособность США напрямую вмешаться в конфликт между Россией и Грузией свидетельствует об ограниченной готовности США к применению силы за рубежом и против ядерных держав", - так считали международные эксперты в Китае.³ Вывод о том, что военное вмешательство США не является автоматическим во всех региональных конфликтах, ущемляющих американские амбиции, был очень важен для Китая. Это дало новый материал для прогнозирования вероятности военного вмешательства США в случае эскалации китайско-тайваньского конфликта: в 2008 г. на президентских выборах на Тайване победил сепаратист Чэнь Шуйбянь, и пост президента занял умеренный Ма Инцзю от Гоминьдана. Китай в целом получил значительные сравнительные преимущества в реализации своих внешнеполитических интересов. В соответствии с Уставом ООН и общепринятыми нормами международного права территориальная безопасность относится к суверенитету государства и является его абсолютным внутренним делом, вмешательство других государств в это дело

Ли Эрбинь. Выбор Китаем внешнеполитической стратегии на начало 21 века // Экспресс-информация. -М - ВДВ РАН 2006 №11. С. 10-76; ²

³ Цзя Цинго «В китайской политике США существуют переменные величины» // «Сяньдай гоцзи гуаньси», 2004. № 11 С 89.

категорически запрещено. Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, а тайваньский вопрос - сугубо внутреннее дело Китая, и вмешательство других государств в этот вопрос недопустимо. Несмотря на политические трудности, Китай и США заинтересованы в развитии торгово-экономических отношений, которые приносят пользу обоим народам и способствуют стабильному развитию двусторонних отношений. В 1999 году общий объем торговли между двумя странами составил 61,5 млрд. долларов США. Из развития китайско-американских отношений на протяжении почти трех десятилетий можно сделать несколько выводов: Во-первых, перелом в отношениях связан, прежде всего, с обретением Китаем политической независимости, бурным экономическим развитием, повышением статуса на международной арене и усилением стратегической роли в межпроливных отношениях. Во-вторых, представление времен "холодной войны" о том, что идеология определяет разделение политических сил, может привести только к противоречиям и конфронтации. Между двумя странами существуют общие интересы. Двусторонняя дружба, сотрудничество и совместное развитие не только принесут пользу народам Китая и США, но и будут способствовать стабильности, миру и процветанию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и во всем мире. В-третьих, стабильность, улучшение и развитие китайско-американских отношений в новом веке напрямую зависят от решения тайваньского вопроса в соответствии с "тремя коммюнике". В-четвертых, несмотря на разногласия, необходимо решать их в духе взаимного уважения, равноправного приспособления и поиска точек соприкосновения. Визит председателя КНР Си Цзиньпина в США в сентябре 2015 года ознаменовался тем, что с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН китайский лидер объявил о так называемой "новой" внешней политике Китая". Эта политика отражает "политику великой державы с китайской спецификой". Одновременно он предложил главам государств и правительств переход к "новому типу" международных отношений, которые "должны быть основаны на сотрудничестве и взаимной выгоде". Пекин

подчеркнул, что Китай - первая страна в мире, сделавшая такое предложение. Новизна" здесь заключается главным образом в китайском предложении сосредоточиться на реализации внешнеполитической деятельности и в некоторых инициативах, которые выдвигает Пекин. Так, согласно "новой политике", Китай твердо ориентирован на построение партнерских отношений с другими странами на основе равенства и взаимного уважения, исходя из понимания того, что только совместное развитие является истинным развитием. В трактовке Си принцип суверенитета не только исключает агрессию против других стран и вмешательство в их внутренние дела, но и "отстаивает право любого государства на выбор собственной социальной системы, а практика его социально-экономического развития должна уважаться внешними партнерами."⁴

ОБСУЖДЕНИЕ

Китай подтверждает свою твердую поддержку многополярности и отвергает "однополярность" в структуре мировых отношений, ориентируя отношения с партнерами на так называемый "win-win". В китайской трактовке "выигрыш" включает в себя "двусторонние, многосторонние и общие" отношения. Идея Пекина заключается в построении своеобразного "глобального партнерства", при котором консультации между государствами в конечном итоге становятся "важным способом решения современных международных проблем". На этой основе Пекин призывает к гармоничному "совместному развитию и взаимному укреплению различных цивилизаций."⁵ Не маловажны предложения Китая в сфере безопасности. Их суть заключается в участии всех стран в формировании безопасной внешней среды, отвечающей их собственному благополучию и интересам устойчивого развития. Си заявил, что в условиях экономической глобализации вопросы безопасности всех государств тесно взаимосвязаны и взаимозависимы и что "сегодня ни одна страна не может

⁴ Ши Ипъхунь «Международный вес США: сравнение и изменения» //Сяньдай гоцзи гуаньси, 2004. № 3. С 98.

⁵ Бунин В.П. Японо-американский союз безопасности. История и современность (К 50-летию со дня основания). М.: ИДВ РАН, 2000 С 54.

полностью обеспечить свою безопасность в одиночку или гарантировать собственную стабильность за счет нестабильности в других странах". Развивая эту мысль, китайский лидер подчеркнул необходимость последовательного укрепления роли ООН и Совета Безопасности в обеспечении мира и с этой целью предложил усилить политико-дипломатическую направленность деятельности ООН, а также ее силовые элементы. В этой связи Си объявил, что Китай принял решение создать так называемый "Фонд мира и развития Китай-ООН" сроком на десять лет и внести в ООН 1 млрд. долл. Кроме того, Китай решил участвовать в "новом механизме Сил ООН по защите мира" и создать специальное военное формирование численностью 8 тыс. человек, которое в случае необходимости может быть использовано для миротворческих целей ООН.⁶ Кроме того, Китай выделил Организации африканских государств 100 млн. долл. на пять лет для поддержки африканских регулярных сил и подразделений экстренного реагирования, которые будут использоваться в кризисных ситуациях. Столь пристальный интерес Пекина к африканскому континенту, видимо, объясняется хотя бы стремлением обеспечить себе рынки сбыта, трудовые ресурсы и капитал, тем более что он планирует значительное расширение присутствия в африканских странах.⁷ В этой связи считаем желательным прояснить заявления китайской стороны, сделанные на Конференции по обменам и мерам доверия в Азии, прошедшей в Шанхае в мае 2014 года. Там, в частности, было заявлено, что "азиатские проблемы и вопросы безопасности должны решаться азиатами". По всей видимости, такой подход получил в Нью-Йорке новый поворот и должен пониматься как признание как активного участия Китая в решении экстерриториальных вопросов, так и участия других стран в решении азиатских проблем, включая темы безопасности. Косвенным подтверждением такой возможности стали итоги американо-китайских переговоров, прошедших в

⁶ Цзинь Ланьжуи «Международные позиции США с точки зрения равновесия внутренних механизмов» // Сяньдай гоцзи гуаньси, 2004. № 3. С 123.

⁷ Юй Шумаи «О нынешней внешней политике США» // «Гоцзи чжаньлюэ яньцзю», 2004. № 2 С 14.

США в сентябре. В ходе мероприятий Генассамблеи Си Цзиньпин озвучил еще несколько инициатив. Среди них, в частности, создание "Фонда поддержки Юг-Юг", увеличение инвестиций в наименее развитые страны, а также освобождение менее развитых стран от выплаты оставшихся долговых платежей по беспроцентным кредитам Китая до конца 2015 года. Гениальным является заявление о стремлении к общим "перспективам развития", включающим открытость, инновации и гуманистические отношения. Китайский лидер заявил, что "трудно преуспеть в глобальном развитии на рынке, лишенном морали". С этим трудно не согласиться. По его образному выражению, необходимо "умело использовать видимую и невидимую руку" для эффективного сочетания рыночной и государственной деятельности. Иными словами, государственные структуры должны обеспечивать социальную стабильность и справедливость в вопросах распределения, при необходимости регулируя и сдерживая рынок.⁸ Надо сказать, что такой подход пока дает желаемые результаты для Китая и позволяет ему успешно отстаивать свои экономические интересы, в том числе и в кризисные периоды. Однако не исключено, что сторонние наблюдатели могут усомниться в реалистичности "сцепления морали и рынка" Си Цзиньпина в условиях международной "рыночной игры", когда на кону стоят большие деньги и "выигрыш". В таких условиях, как правило, "мораль отдыхает". Но в любом случае следует признать, что подобные оценки, инициативы и приведенная выше декларация, судя по всему, были успешно сделаны Пекином с позиции "мягкой силы".⁹ В целом китайские эксперты оценивают содержание речи и предложений Си Цзиньпина на 70-й сессии 64-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН как "успешный шаг Пекина с позиции "мягкой силы"¹⁰. Что касается выступления и предложений Си Цзиньпина на Генассамблее ООН, то, по оценке китайских

⁸ Вэй Цзуилэй «Перестройка дислокации американских войск в связи с концепцией «новой войны» //Сяньдай гоци гуаньси. 2004. № 9 С 8.

⁹ Гао Кэ «Китайско-американские отношения» (геополитическая ситуация в СВА в начале XXI в.: региональная политика и межгосударственные отношения) // «Цзилинь», 2004 С 65.

¹⁰ Мэнь Хунхуа. «Гоуцзянь чжунго дэ дачжаньлюэ дэ куанцзя» (Формирование контуров большой стратегии Китая). - Пекин, 2005;

экспертов, они "обновили взгляды Китая на международный порядок и принесли новые идеи и перспективы для развития современных международных отношений".¹¹ Как известно, участие Си в Генассамблее ООН совпало с его официальным визитом в США. По словам министра иностранных дел КНР Ван И, Си Цзиньпин в ходе своего государственного визита встретился с президентом Обамой и "поднял на новую высоту китайско-американские отношения нового типа как крупной державы". А по словам президента США, "в XXI веке американо-китайское сотрудничество будет оказывать сильнейшее влияние на ход мирового развития". Вечером 22 сентября 2015 г. - в день приезда Си Цзиньпина в США - состоялась узкая форма так называемых "переговоров без галстуков", которые он назвал "Осенняя беседа", как он ее назвал. В ходе этой встречи лидеры двух стран подтвердили курс на углубление стратегических контактов между двумя странами. На следующий день, после девятичасового диалога, лидеры Китая и США договорились "уделять должное внимание стратегическим планам обеих сторон, продолжать укреплять взаимное стратегическое доверие и избегать стратегических ошибок в понимании и действиях". Поддержка Пекином ТТП под руководством Вашингтона (уже после визита Си Цзиньпина в США) также может быть следствием того, что было согласовано на сентябрьском саммите. Стороны "обсудили активное взаимодействие в Азиатско-Тихоокеанском регионе и договорились развивать сотрудничество в Африке", а также по Ирану и ядерной программе Северной Кореи. Они договорились ускорить подготовку двусторонних соглашений по инвестициям и расширить сотрудничество в области энергоносителей, науки и техники, авиации, строительства инфраструктуры, сельского хозяйства и здравоохранения. Особо обсуждалось развитие инновационного сотрудничества между регионами и предприятиями, и было заявлено, что они должны "постоянно увеличивать "совместный беспроигрышный пирог"". В ходе

¹¹ Ван Цисы «Изучать текущее развитие глобальной стратегии США» // «Сяньдай гоцзи гуайси», 2004. № 1 С 46.

переговоров Китай и США приняли решение о создании "двустороннего механизма регулярного диалога по экономическим вопросам", а также приняли совместное заявление по борьбе с изменением климата. В своих комментариях китайская сторона уделила особое внимание последнему документу. В целом, по словам Си, двусторонние отношения будут и впредь наполняться конкретным содержанием в пяти ключевых областях: регулярные обмены на высоком уровне, деловое сотрудничество, тесные гуманитарные связи, углубление диалога и обменов в Азиатско-Тихоокеанском регионе и совместное реагирование на глобальные и региональные вызовы.¹² По таким вопросам, как кибербезопасность и ситуация в Южно-Китайском море, которые являются основными болевыми точками китайско-американских отношений, Ван И отметил, что стороны договорились решать проблемы, "объединив усилия" и "превратив точки расхождения в точки сотрудничества". В то же время вызывает некоторое удивление тот факт, что в выступлении председателя КНР Си Цзиньпина отсутствовала оценка тяжелой ситуации на Ближнем Востоке, опасностей, связанных с экспансией ИГИЛ, и внешних сил, которые, по сути, подпитывают нарастающее военное противостояние в регионе. Между тем исламские экстремисты уже открыто претендуют на территорию Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, где не прекращается сепаратистская террористическая деятельность. Нельзя исключать возможность того, что ИГИЛ начнет деятельность террористических группировок и в других районах Китая. Поэтому как никогда очевидна необходимость активного участия всех государств в международной "антитеррористической коалиции" для формирования "равной и неделимой безопасности для всех, а не для немногих". Наиболее распространенной в китайских обществоведческих кругах является точка зрения, согласно которой в мировой политике прослеживается тенденция к усилению многополярности современного мира в условиях глобализации.

¹² Ши Инхун. Возрождению Китая нужно пять элементов // Гоцжи сячюй даобао. 22.03.2024

Другим важным аспектом, способствующим модернизации внешней политики Китая, является идея всеобъемлющей государственной мощи. Ее суть заключается в том, что в современных условиях сила и влияние государства на международной арене определяется не только величиной его военного потенциала, но и степенью экономического, социокультурного и научно-технического развития, а также сбалансированностью внешнеполитического курса. Изменение роли и положения Китая в современном мире заключается в том, что в отличие от некоторых стран, стремящихся реализовать свои интересы с помощью угрозы или прямого применения военной силы, Китай влияет на систему международных отношений исключительно мирными средствами, без какой-либо внешней агрессии. Изменение положения и роли Китая в мире напрямую связано с ростом его общей мощи. Китай представляет собой одно из восточных государств (или развивающихся периферийных государств, не входящих в "мейнстрим"), которое вместе с Индией занимает лидирующие позиции в современной мировой системе, где доминируют западные государства. 2016 год является важным периодом для обобщения и развития двусторонних отношений между двумя странами. Первая встреча лидеров двух стран ознаменовала дальнейший прогресс в двусторонних отношениях. Си подтвердил, что общие интересы Пекина и Вашингтона перевешивают различия и что в двустороннем сотрудничестве можно добиться многих важных сдвигов, которые принесут пользу обеим странам и всему миру. Президент Обама выразил желание наладить тесное взаимодействие для устойчивого и активного развития двусторонних отношений. Заявления лидеров двух стран свидетельствуют о необходимости ставить общие интересы во главу угла межгосударственных отношений и добиваться того, чтобы разногласия и различия не препятствовали общему течению двусторонних контактов. Расширение горизонтов и учет интересов обеих сторон и мира в целом могут способствовать прогрессу в китайско-американских отношениях. Для того чтобы взглянуть на ситуацию шире, необходимо смотреть выше и дальше, т.е. видеть

будущее китайско-американских отношений в "бинокль", а не преувеличивать проблемы в "микроскоп". Только при расширении общих интересов возможно дальнейшее развитие межгосударственных отношений, а сотрудничество по принципу "победа-выигрыш"¹³ является единственно правильным выбором. Будучи крупнейшей развивающейся страной и крупнейшей развитой страной, двумя наиболее развитыми экономиками мира, Китай и США имеют очень широкие возможности для сотрудничества, которые можно и нужно использовать. При этом китайско-американские отношения уже вышли за рамки двусторонних. Взаимовыгодное сотрудничество между двумя странами позволит достичь многостороннего и совместного выигрыша для всего человечества. В ходе прошлых встреч лидеров двух стран были достигнуты договоренности во многих областях, что свидетельствует о широте и глубине сотрудничества и принесет пользу всему миру в процессе противостояния современным глобальным вызовам. По мнению китайских политологов, китайско-американские отношения являются главным приоритетом внешней политики Китая и носят комплексный характер, охватывая вопросы модернизации, всестороннего роста государственной мощи и национальной безопасности. При этом они занимают важнейшее место в двусторонних отношениях в современном мире и уже сегодня оказывают существенное влияние на глобальный характер международных отношений. В то же время, учитывая новую борьбу за лидирующие позиции в мире, и Китай, и США имеют основания относиться друг к другу с некоторой тревогой. Визит президента России Владимира Путина в Китай оказался продуктивным и плодотворным. В ходе визита были подписаны ряд важных соглашений и договоренностей между Россией и Китаем.

Одним из ключевых результатов визита является укрепление стратегического партнерства между Россией и Китаем. Обе стороны

¹³ Лю Цзяньфэй. Практический и теоретический фундамент китайской стратегии в отношении США // Экспресс-информация. - М.: ИДВ РАН, 2006. №9. С.9-13;

подтвердили свою готовность к дальнейшему развитию сотрудничества во всех сферах, включая политику, экономику, науку и культуру. Были подписаны соглашения о расширении торгово-экономического сотрудничества, а также о сотрудничестве в области энергетики, транспорта и инфраструктуры.

Президенты России и Китая также провели переговоры по актуальным международным вопросам, включая ситуацию на Корейском полуострове, борьбу с терроризмом и укрепление международной безопасности. Обе стороны подчеркнули важность сотрудничества и координации своих действий на международной арене.

Визит президента Путина в Китай также был отмечен различными культурными и общественными мероприятиями, которые способствуют укреплению дружественных связей между двумя странами.

Итоги визита свидетельствуют о тесных и доверительных отношениях между Россией и Китаем, а также о готовности обеих стран к дальнейшему развитию и углублению сотрудничества.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Неоспоримо, что американский фактор играет значительную роль во внешней политике Китая. Взаимоотношения между США и Китаем оказывают прямое влияние на многие аспекты китайской дипломатии, такие как решение международных конфликтов, торговля, экономическое развитие и многие другие. Америка является крупнейшим торговым партнером Китая и важным игроком на международной арене, что делает их отношения крайне важными для китайского правительства.

Влияние США также ощущается в региональной политике Китая. Например, американская поддержка Тайваня – острова, который КНР считает частью своей территории – ведет к напряженности в отношениях между двумя странами. Китай активно стремится к укреплению своего влияния в регионе и борется с американским присутствием на азиатском континенте, что может привести к обострению конфликтов между двумя державами.

Более того, американский фактор оказывает влияние на внутреннюю политику Китая. Китай учитывает интересы США в своих международных решениях и стремится поддерживать устойчивые отношения с американскими лидерами. Помимо торговых и экономических вопросов, американский фактор также оказывает влияние на культурный обмен, образование и другие сферы сотрудничества между двумя странами.

Итак, можно утверждать, что американский фактор играет значительную роль в формировании внешней политики Китая. Взаимодействие между двумя державами определяет многие аспекты китайской дипломатии и существенно влияет на ее внутренние процессы. Китай стремится укрепить свою позицию в мировом сообществе, и решения, принимаемые США, могут стать ключевыми факторами в этом процессе. Вопросы торговли, безопасности и прав человека часто становятся темами, на которых нагнетается напряженность между двумя странами, и чем сильнее будет влияние США, тем более сложными могут стать их отношения. Кроме того, американский фактор может повлиять на решения Китая в рамках международных организаций и договоров. США, будучи одним из ключевых участников в различных международных структурах, имеют возможность формировать общую позицию по ряду вопросов, которая может оказаться для Китая давлением. Поэтому внимательное наблюдение за американской политикой может помочь предсказать возможные шаги Китая в данном контексте. Иногда американский фактор влияет на внутренние политические процессы в Китае. Например, реакция на заявления или действия американских политиков может сильно повлиять на общественное мнение в Китае и, как следствие, на политику, принимаемую правительством. Таким образом, необходимо учитывать сложную взаимосвязь между американским фактором и внешней политикой Китая, чтобы понять последствия их отношений для мировой арены.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Сюй Жуйвэнь. Развитие тайваньско-российских отношений. 1995-1996 (Механизм принятия решения). Канд. дисс. М., 2023 С 107.
2. Ли Эрбинь. Выбор Китаем внешнеполитической стратегии на начало 21 века // Экспресс-информация. -М - ВДВ РАН 2006 №11. С. 10-76;
3. Цзя Цинго «В китайской политике США существуют переменные величины» // «Сяньдай гоцзи гуаньси», 2004. № 11 С 89.
4. Ши Ипъхунь «Международный вес США: сравнение и изменения» //Сяньдай гоцзи гуаньси, 2004. № 3. С 98.
5. Бунин В.П. Японо-американский союз безопасности. История и современность (К 50-летию со дня основания). М.: ИДВ РАН, 2000 С 54.
6. Цзинь Ланьжуи «Международные позиции США с точки зрения равновесия внутренних механизмов» //Сяньдай гоцзи гуаньси, 2004. № 3. С 123.
7. Юй Шумаиь «О нынешней внешней политике США» // «Гоцзи чжаньлюэ яньцзю», 2004. № 2 С 14.
8. Вэй Цзуилэй «Перестройка дислокации американских войск в связи с концепцией «новой войны» //Сяньдай гоцзи гуаньси. 2004. № 9 С 8.
9. Гао Кэ «Китайско-американские отношения» (геополитическая ситуация в СВА в начале XXI в.: региональная политика и межгосударственные отношения) // «Цзилинь», 2004 С 65.
10. Мэнь Хунхуа. «Гоуцзянь чжунго дэ дачжаньлюэ дэ куанцзя» (Формирование контуров большой стратегии Китая). - Пекин, 2005;
11. Ван Цисы «Изучать текущее развитие глобальной стратегии США» // «Сяньдай гоцзи гуайьси»,2004.№ 1 С 46.
12. Ши Инхун. Возрождению Китая нужно пять элементов // Гоцжи сяцюй даобао. 22.03.2024
13. Лю Цзяньфэй. Практический и теоретический фундамент китайской стратегии в отношении США // Экспресс-информация. - М.: ИДВ РАН, 2006. №9. С.9-13;